

PHILOLOGICAL SCIENCES

ALPHABET AND SPELLING REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE SOVIET PERIOD (20th YEARS OF THE 20TH CENTURY)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7140055>

Togayev T.

*Candidate of Philological Sciences, Doçent.
Tashkent State University of the Uzbek Language and
Literature named after Alisher Navoi.*

SOVYET DÖNEMİNDE ÖZBEKİSTAN'DA ALFABE VE İMLÂ REFORMLARI (20. ASRIN 20.YILLARI)

Tağayev T.

*Filoloji Bilimleri Adayı, Doçent.
Alisher Navoi Taşkent Devlet Özbek Dili ve
Adebiyat Üniversitesi*

Abstract

This article examines the efforts of Turkestan intellectuals in the 1920s to reform the alphabet and spelling, and later to convert the writing in Uzbekistan to the Latin alphabet. As a result of these processes, the contradictions between the Uzbek intelligentsia were assessed.

In particular, the members of the "Chigatay Gurungi" headed by Fitrat showed the work in the field of correction and implementation of the old alphabet and spelling of the Uzbek language based on the Arabic script. Attention was paid to the ideas of Turkestan nationalists to create a common language, a single script and literature for the Turkic peoples of Central Asia on the national-cultural front. The contradictions and disputes between the proponents of the middle spelling and the new orthographers on the issues of the alphabet, orthography, literary language were explained by the specific historical conditions of this period, the participation of groups in the socio-political processes in Turkestan. The policy of the Soviet regime in this regard and its purpose were also revealed.

In general, the process of writing reform and change in Uzbekistan, its causes, essence and results were covered on the basis of primary sources.

Özet

Bu makalede, 1920'lerde Türkistanlı aydınların Özbekistan'da alfabe ve imlâyı ıslah etme ve ardından yazıyı Latin alfabesine dönüştürme çabaları ve Özbek aydınları arasındaki çelişkiler incelenmiştir.

Özellikle Fitrat başkanlığındaki "Çağatay Gürüngü" (Çağatay Meclisi) üyeleri, Özbek dilinin Arap alfabesine dayalı olarak yazımı ve eski alfabesinin düzeltilmesi ve uygulanması alanında çalışmalar yaptılar. Türkistan milliyetçilerinin milli-kültürel cephesinde Orta Asya Türk halkları için ortak bir dil, tek bir yazı ve edebiyat yaratılması fikrine dikkat çekildi. Bu dönemde eski imlanın devamını savunan ve reformlara karşı çıkan eski imlâcılar, eski alfabe ve imlada biraz değişiklik yapılabileceğini belirten orta imlâcılar ve radikal değişiklikleri dile getiren yeni imlâcılar olmak üzere üç farklı zihniyet bulunmaktadır. Orta imla savunucuları ile yeni imlâcılar arasında alfabe, imla, edebi dil konularında yaşanan anlaşmazlıklar; bu dönemin kendine özgü tarihsel koşulları, grupların Türkistan'daki sosyo-politik süreçlere katılımı, gerçeğe karşı tavırları ile açıklanabilir. Sovyet rejiminin bu konudaki politikası ve amacı yeni imlâcılarla örtüşmektedir.

Çalışmamızda genel olarak, Özbekistan'da alfabe ve imladaki reformlar ve değişikliklerin nedenleri, özü ve sonuçları birincil kaynaklar temelinde ele alındı.

Keywords: alphabet, spelling, reform, spelling change, Uzbek language, culture, politics.

Anahtar kelimeler: alfabe, imla, reform, imla değişikliği, Özbek dili, kültür, siyaset.

Özbekistan'da yapılan tarihle ilgili bazı araştırmalarda, geçen yüzyılın 20'li yıllarının sonundaki alfabe ve imladaki reform ele alınırken Arap alfabesinden Latin alfabesine geçme sürecinde pek çok olumsuz yaklaşıma rastlanabilir. Bu araştırmalarda, değişimin resmî kurumların kati talimatları, baskısı altında yapıldığı, bu durumun "millî değerleri boğduğu, halkımızın zengin tarihinden, medeniyetinden, ilmî edebî mirasından yoksun kalmasına sebep olduğu", aslında ise İslam dinine karşı bir mücadele, kışkırtma olduğu belirtilir.

Araştırmalarda aydınların birçoğu, özellikle Aşuralı Zahirî, Gazî Âlim Yunusov, Kayum Ramazan

gibi dilci âlimler, diğer seçkin aydınlar Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin olumsuz sonuçlarını öngörerek, Özbekistan'daki bu sürece karşı geldikleri, ancak resmi baskının (Sovyetli siyaseti) galip geldiği vurgulanır [1].

Bu tespitlerin çoğu tarihî delillerden, arşiv dosyalarından habersiz olma, tarihi olayları yüzeysel analiz etme sonucu ortaya çıkmıştır. Aslında durum nasıldı? Gerçekten de o vakitte Latin alfabesine geçiş süreci güçlü baskı ve zorla mı gerçekleşmişti?

Yukarıda adları geçen aydınlar ve dilciler buna karşı mı gelmişlerdi ya da zamanın taleplerine göre mi hareket etmişlerdi? Ya da alfabe ve imla değişimine,

toplumun gelişimine hizmet eden araç, önemli bir ihtiyaç diye mi bakmışlardı?

Makalemizde, bunun gibi soruları cevaplandırmak ve Latin alfabesine geçiş uygulamaları ve bunun sebeplerini açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere Özbek halkı 1929 yılına kadar Arap alfabesini kullanmıştır. Mevcut Arap alfabesinin Türkçe konuşan milletler için kullanışsız ve zor olması, eski yazıda düzenli imla sisteminin olmaması, yeni dönem şartlarına uygun değildi. Bu sebeple 20. yüzyıl başlarında Özbeklerde hem Arap alfabesini, hem de imlasını reforme etme dönemi başladı.

Fitrat başkanlığındaki “Çağatay Gürüngü” (Çağatay Meclisi) derneği üyeleri teşebbüsü ve onları destekleyen Maarif Komiserliği teklifi ile Taşkent’te 1921 yılının başında “Dil ve İmla Kurultayı” düzenlendi. Kurultayda eski alfabenin okuryazarlığa, eğitim ve maarife, kültürel gelişime engel olduğu belirtilerek alfabe ve imla resmen değiştirilerek “Çağatay Gürüngü”nün imla temelleri kabul edildi.

Bu zamana kadar “Çağatay Gürüngü” derneğinin “İmla Camiası”nın öğretmenler için hazırladığı “Bitim Yolları” (Yazı Usulleri) adlı kitabı 1919 yılında Maarif Komiserliği izni ile yayımlanmıştır. Çoğu genç aydınlar ve öğretmenler tarafından “Çağatay Gürüngü” imlası kabullenildi ve bu imla kullanılmaya başlandı. Kurultayda imla konusunda aydınlar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Bu konuya dair uyuşmazlıklar yeni imla meselesi ortaya çıktığından beri süregelmekteydi. 1919 yılından bu güne Arap imlasını ıslah etme hareketi aslen Kazan Tatarları arasında başlamış, Türkistan’ın merkezi Taşkent’te ise “Çağatay Gürüngü” tarafından Özbek diline uygulanmıştı. Münevver Kârî ve Aşurali Zahîrî gibi tanınmış aydınlar ve o tarihlerde Taşkent’e gelen Tatar âlimi, dilcisi, din erbabı Musa Begiyev kendi taraftarları ile birlikte yeni imlaya karşı çıktılar [2].

Orta Asya Türkleri için ortak bir imla fikrini öne süren bu aydınların konumlarını Türkistan’da mevcut olan siyasi, medeni süreçler etkilemişti. Aynı zamanda yeni imlacıların öne sürdüğü alfabe ve imla kurallarının bazı eksiklikleri vardı. Bu eksiklikleri Aşurali Zahîrî, hatta bir süre “Çağatay Gürüngü” üyesi olan Şarasil Zünnün dahi basında o zamanlar gözler önüne sermişti [3].

“Çağatay Gürüngü” üyeleri edebi dil ve yazı konusunda genellikle Özbek milleti yararına iş gördüler. Daha doğrusu, onlar yeni Özbek milli edebiyatı ve edebi dili, ilm ve kültürünü yaratmayı amaçladılar. Yeni edebiyat ve edebi dili, Nevai döneminde olduğu gibi eski konumuna getirme çabasındaydılar. Fakat bunu yeni tarihi şartlarda, Özbek milleti adı ile bağdaştırarak bina etmeye çalıştılar. “Çağatay Gürüngü”nün amacı Fitrat’ın aşağıdaki görüşlerinden daha iyi anlaşılır: “Çağatay edebiyatı, çok lehçeli Türk Edebiyatı arasında en yüksek, en önemli rol oynamıştır... Çağatay Edebiyatı Türk Edebiyatı arasında yüksek, ulu, alî olduktan sonra Çağatay dilinin hem Türk dilleri arasında yüksek, ulu, alî olduğunu kabul etmek mutlaka lazım” [2].

“Çağatay Gürüngü”nün imlacıları, yazılardaki Özbek, Türk-Özbek, Çağatay terimlerini tek bir kavram için, günümüzde kullandığımız Özbek terimi için

kullanmışlardır. Onlar, “bütün Türk boyları tek bir dille anlaşsınlar ve yazıları da aynı kurallar çerçevesinde yazılsın” görüşünü imkânsız buldukları için yalnızca Özbeklerin kendilerine ait dilde ve kendilerine ait imlada okuyup yazmalarını uygulamaya yöneldiler. “Gürüng” üyelerinden olan Elbek şöyle yazar: “1921 yılı Dil ve İmla Kurultayı’na “Türkistan’daki Türk boylarından sadece Özbekleri çağırdık ve kurultayımızı “Özbek Kurultayı” diye adlandırdık [4].

Münevver Kârî, Musa Begiyev, Aşurali Zahîrî ve diğer meslektaş milliyetçiler de Türkistan özgürlüğü için mücadelenin sürdüğü bir dönemde millî ve medenî alanda yalnız Özbek milletinin adı ile yol tutulursa, güreşin düşman yararına olacağı tehlikesini vurgulamaktaydılar. Sırf bu yüzden onlar Orta Asyadaki Türklerin hepsi için ortak olan genel bir dil, edebiyat ve tek ortak yazı yaratmayı o dönemin en önemli vazifesi biliyorlardı [5].

Böyle bir Ortatürk (ortakTürk) edebi dili için “fonetik itibariyle eski Çağatay (Karluk Çigil), luğat itibariyle Kazak ve Uruğlu Özbek şiveleri esas itihaz olacaktı.

Aslında bu fikir Türkistan İstiklal Hareketi önderlerinden biri olan bilim adamı ve siyasetçi Zeki Velidî tarafından öne sürülüyor, destekleniyordu. Böylece ortak bir dil esas alarak, Türk halklarının ortak bir edebiyatını da yaratmayı düşündüler. Velidî’ye göre, “mili kıymetler ve destanlar da ancak Kazak ve Uruğlu Özbek, Kırgız ve Karakalpak zümrelerince iyi muhafaza edilmiş olduğundan, müstakbel milli edebiyatı da bu zümreler etrafında vujuda geleceği, Kent Türkü, Tatar ve Başkurd kabilelerinin onlara iltihak edecekleri kendiliğinden anlaşılır” [6]. Bu özgün Türkçü ideoloji, Türkistan hududundan dışarı çıkmamış, onu bütün Türk Dünyasına uygulamanın bir hayal olduğunu hareket taraftarları da iyi biliyorlardı. Bu yüzden bu düşüncedekiler Orta Asya Türklerinin (Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen ve diğerleri) ortak dil ve imla birliği, bu halkların birliğini sağlamlaştıracaklarını, bu hareketle Türkistan özgürlüğüne daha çabuk erişmesinin mümkün olacağını düşünürlerdi. Zeki Validî, Münevver Kârî gibi ideolojik liderler bağımsızlık hareketçileri ile birlikte Türkistan Milli Birliği kurarak Milli Özgürlük Mücadelesi sürdürüyorlardı [7].

Bu yönüyle dil ve imla konusu döneminde sosyal-kültürel açıdan siyasi önem kazanmıştı. 1922 yılının Şubat ayında Taşkent’te düzenlenen Özbek Kültürü ve Özbek Kültürü fedakârlarının Ülke Kurultayı’nda iki tarafın imla konusu görüşülürken tartışmalar yaşanmış, kavga ile bitmişti.

Milli kalkınmanın temeli olan eğitim, basın-yayın çalışmalarında ihtilaflar, bölünmüşlükler ortaya çıkmaya başladı. Bu halin ülke talihî için olumsuz sonuçlanacağını anlamış olan aydınlar ortadaki anlaşmazlıkları bertaraf etmeye ve birleşmeye karar verdiler. Taşkent’teki Özbek Maarif ve Kültür fedailerî ülkedeki tüm eğitim yanlısı güçlere “Erlık Halk Maarifinde Muttahid Furunt (birleşmiş front)” sloganı ile meydana döküldüler (Münevver Kârî, Mannan Remz, Zahiriddin A’lam, Elbek, Şahit Ehsan Ahmadiyev, Selim Han Tillahanov, Çolpan, Holmuhammed Ohundiy, Macid Kadir ve diğerleri).

Özel Heyet belirlenmiş, “Muttehid Frunt”un imla hakkındaki ilkeleri, yani ortak kabul edilen imla-alfabe tasarısı basında yayınlanmıştı [8].

Özbek Maarifini kalkındırmak, bilimsel çalışmaları başlatmak, ortadaki fikir ayrılığını yoketmek, samimî ortam oluşturmak için “Naşr-i Maarif” topluluğunu kurdular. Ama aradan çok geçmeden bu birlik de sona erdi, aydınlar arasındaki yazı konusundaki anlaşmazlıklar devam etti. 1923 yılının Ekim ayında Buhara’da “Orta Asya Özbeklerinin Dil ve İmla Ülke Zirvesi” düzenlendi. Bu toplantıda alfabeyi reform etme, imla kurallarını oluşturma konuları masaya yatırıldı. Konferans kararı Türkistan Cumhuriyeti Maarif Komserliğinin 1923 yılının 18 Ekiminde düzenlenen 48 sayılı kararname ile yürürlüğe girdi [9].

Şunu vurgulamak gerekir ki, bu toplantıda gelecekte alfabeyi Latinleştirme fikri desteklendi, bu işin uygulama kısmı da görüldü. Türk dünyasında ortaya çıkan Latine geçme hareketi, hem de aydınlar arasındaki Arapça alfabe imla meselesinde eski yaklaşımlar yüzünden Buhara Zirvesinden sonra da yazıdaki farklılıklar sürdü.

Daha sonra Sovyet sistemi sağlam yerleştikten sonra, Özbek edebiyatı ve edebi dilini, milli medeniyetini proleterleştirme, Sovyet tabiri ile “beynelmileştirme” süreci başladıktan sonra her iki tarafa da “Burjuva Milliyetçileri” yaftası yapııştırıldı. Hatta L.K. Borovkov gibi büyük dilci âlim bile iktidardaki ideolojinin sazına oynamaktan kendini tutamayıp şölye yazmıştı: “Umum Türk” dili ve “Çağatay” dilini Özbek halkına zorla sokmak Türkistan’da Milli Bujuvaziyanın kültürel alanda hüküm sürmesini sağlamak, burjuva medeniyetini sosyalistik medeniyetine karşı koymak için zaruri idi” [10].

Kısacası, Arap alfabesi bu dönemlerde birkaç kere değiştirilmesine rağmen 1929 yılına kadar, yani Özbek halkı Latin alfabesine geçene dek yazı birliğine varılamadı. Görüldüğü gibi, Arap alfabesinin Özbek dili de dâhil olmak üzere tüm Türk dilleri için çok açıdan kullanışsız olduğu, Azerbaycan ve Tatar aydınlarının çalışmalarında, Türkistan ülkesinde ise “Çağatay Gürüngi”nin başladığı Arap imlasını reform etme işlemlerinde bir kere ispat olmuş oldu. Bu alfabe, 1921 yılından bu yana Özbekler arasında üç kere reform edilmesine rağmen onu düzelterek tek bir fikre varmak mümkün olmadı. Bu yüzden, Özbekler de dâhil olmak üzere Türkler kendi dilleri için uygun olan Latin alfabesine geçmişlerdir.

Bu dönem araştırmalarını ele alan kaynaklarda Çarlık Rusyası, Sonra Kızıl İmparatorluk tarafından işgal altındaki ülkeleri Ruslaştırma siyasetinin dil ve imla meselesine önem verdiği belirtilir [11]. Bir başka tarafı ise, Sovyetlerin dil ve imla siyasetinde doğal olarak malum çıkarları da vardı. Zeki Velidî Toğan kendi makalelerinde bununla ilgili konuları ayrıca işlemiştir [12].

İslam dini yazısı olan Arap alfabesi bu din kadar malum seviyede Müslüman dünyasını, özellikle, Müslüman Türkler birliğini de sağladı. Onları birbirinden ayırmak için alfabe değişimi bir fırsattı. Bu yüzden de Ruslar Türk halklarının Arap alfabesinden

Latin alfabesine kendi istekleri ile geçmesini memnuniyetle karşıladılar ve aydınları ziyadesiyle desteklediler.

Arap alfabesini Latin alfabesine değişme fikri ilk olarak daha 19. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycanlı mütefekkir Mirza Fatali Ahundov tarafından öne sürülmüştü. 1922 yılında Azerbaycan’da Latin alfabesini uygulamaya dair çalışmalar başlatıldı. Çok geçmeden bu teşebbüs Türk dilli diğer Türk halklar arasında yaygınlaştı.

1926 yılının Şubat ayı sonu ve Mart ayı başlarında Bakü’de Bütün İttifak (Sovyet Ülkeleri) Türkoloji Kurultayı oldu. Türkiyat Kurultayında Rahim İnamov, Aşurali Zahirî, Şakircan Rahimî, Elbek, B. Rahmanî, Abducabbarovlar Özbekistan’ı temsil ettiler. Fıtrat bu zirveye büyük şarkşinas âlim olarak “özel davetiye ile” davet edildi. Kurultayda Türk halklarının Latin alfabesine geçişleri hakkında karar kabul edildi. 1926 yılında Özbekistan Sovyet Sosyalistik Respublikası Merkezi İcraiyye Komitesi’nin (ÖzSSR MİK) IV oturumunda Yeni Alfabe Merkezi Komitesini kurmaya dair karar kabul edildi [13].

1929 yılının Mayıs ayında Samarkand’da gerçekleşen Dil ve İmla Zirvesinde Cumhuriyette Latin harfli Özbek alfabesine geçme ile ilgili karar kabul edildi. Fıtrat, Aşurali Zahirî, Çolpan, Kayum Ramazan, Elbek, Abdulla Alavi, Şakircan Rahimî gibi meşhur âlim ve yazarlar, tanınmış kültür fedakârları, aydınlar Latin alfabesine dayalı yeni Özbek alfabesi ve imlasını şekillendirme, uygulama sürecinde büyük katkıda bulundular.

Söz konusu dönemin Latinleştirme süreci olduğunda, bu sürecin SSCB boyunca boy verdiğini görebiliriz. Rus dili yazısını Latin alfabesine geçirme süreci Latinleştirme hareketinin en zirve noktası oldu. Bu hareketin aktif taraftarlarından biri o dönemin SSCB Maarif Komiseri Anatoliy Vasiloviç Lunaçarskiy’di. 1929 yılında Rusya Sovyet Federasyon Sosyalistik Respublikası (RSFSR) Maarif Halk Komiserliği Rus alfabesini Latine geçirme meselesini masaya yatırması için bir heyet hazırladı. Heyetin 1930 yılının 14 Ocaktaki toplantısının kararında şöyle denir: “İtiraf edilsin ki, Rus Alfabesini Latinleştirmek Rus Yazısı ve Basını SSCB’deki bütün halklar için ortak olan uluslararası Alfabe geçmek dünya uluslararası alfabesini yaratmanın birinci seviyesi olarak görülsün. Rusların yakın zaman içinde Latin grafiği temelli uluslararası alfabe geçmesi kaçınılmazdır” [14].

Fakat Rus alfabesini Latin alfabesine geçirme hareketine karşı çıkılarak reddedildi. Merkezin, yönetimi eline daha çabuk ve tamamen alabilmesi için Sovyetlerdeki tüm halkların imlasının aynı olması çıkarlarına uygun düşerdi. Türklerin Arap alfabesinden Latin alfabesine geçmeleri onları daha sonra Rus imlasına geçirmek için bir köprü olacaktı. Ve öyle oldu da. Çok geçmeden istikamet tamamen zıt yöne değişti. İstilacı Stalin kılığındaki Sovyetler hükümeti tamamen kök salmış, tek partiliğe geçilmişti, Kızıllar saltanatında artık yazıyı bir emirle Rus-Kiril alfabesine geçirmesi kaçınılmaz olmuştu.

Yeni yazımı teşvik eden Chigatay Gurugi üyeleri, edebi dil ve yazı alanında Özbek milletinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Yeni bir Özbek milli

edebiyatı, edebi dil, bilim ve kültür yaratmayı amaçladılar. Özbek milletinin adıyla bağlantılı olarak yeni bir tarihsel bağlamda yeni bir edebiyat ve edebi dil yaratmaya çalıştılar ve bu yolda harika bir iş çıkardılar.

Türkistan Bağımsızlık Hareketi temsilcileri, Orta Asya Türk halkları için ortak bir dil, ortak bir yazı ve edebiyatın yaratılmasının onların birliğini güçlendireceğine ve böyle bir tek hareketin Türkistan'ın bağımsızlığını bir an önce elde edeceğine inanıyorlardı.

Arap alfabesi 1921'den itibaren Özbekler arasında üç kez reforme edilmişse de, Özbek halkının Latin alfabesine geçtiği 1929 yılına kadar değildi. Bu nedenle Özbekler, Türk halklarıyla birlikte çok daha basit ve dillerine daha uygun olan Latin alfabesini benimsediler.

Bu dönemde Özbekistan'da Latin alfabesine geçiş Sovyet rejiminin gücü ve yükümlülüğü altında değildi. Cumhuriyetin önde gelen aydınları, bilim adamları, kültür şahsiyetleri ve devlet adamları, Özbek yazısının Arap alfabesinden Latin alfabesine aktarılmasını milletin kalkınması ve geleceği için hayati bir gereklilik olarak görmüşlerdir.

Komünist Parti, ülkenin kontrolünü daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde ele geçirmek için Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının senaryosunun tekdüzeliği ile ilgilendi. Türk halklarının Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişi, onları daha sonra Rus grafiklerine dönüştürmek için bir köprü görevi gördü. Sovyetler Birliği'nde parti yönetiminin kurulmasından sonra Latinleşme süreci tamamen tersine döndü. Çoğu ulusal cumhuriyetin senaryosu kısa sürede Rus-Kiril alfabesine çevrildi.

Kaynaklar:

1. XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани. -Т.: Фан, 1994. -Б. 257-264; Юлдашева М. Ўзбекистон миллий маданияти: ривожланиш йўналишлари ва муаммолари (XX асрнинг 20-йиллари). Тарих фан. номзоди ... дисс. автореферати. -Тошкент, 2003. -Б.14.

2. 1921 йил январда бўлгон биринчи ўлка ўзбек тил ва имло қурултойининг чиқаргон қарорлари. Тошкент: Туркистон жумҳуриятининг давлат нашриёти, 1922. - Б.: 23-24; - Б.: 14.

3. Ашурали Зоҳирий. Имло масаласи ҳақида иккинчи турли мулоҳаза. “Иштирокиюн” газетаси. Тошкент, 1919 йил, 19 июнь; Элчи (Ш.Зуннун). “Иштирокиюн” газетаси. Тошкент, 1920 йил, 26 сентябрь.

4. Элбек. Яқинлашмоқдалар. “Туркистон” газетаси. Тошкент, 1923 йил 22 сентябрь.

5. Мунаввар қори. Хотираларим /Нашрга тайёрловчи С.Холбоев. Тошкент: Шарқ, 2001.-Б.: 55.

6. Аҳмад Заки Валидий. Бугунги турк эли (Туркистон ва яқин тарихи). 2-нашр. Истанбул, 1981. -Б. 611.

7. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тошкент: Шарқ, 2000, -Б.305-312.

8. Ерлик халқ маорифида муттаҳид фронт. “Туркистон” газетаси, Тошкент, 1923 йил 1 январь.

9. Ўқтам (Қаюм Рамазон). Ўрта Осиё ўзбекларининг тил ва имло конференцияси “Туркистон” газетаси. Тошкент, 1923 йил 31 октябрь.

10. Боровков А.К. Узбекский литературный язык в переод 1905-1917. Ташкент, 1941. С.69.

11. Қосимов Б. Исмоилбек Гаспирали. -Т.: Ғ.Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. -Б. 20.

12. Заки Валидий Тўғон. Бўлинггани бўри ер. Тошкент: Адолат, 1997. -Б. 87.

13. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. -М-Л: изд.во АН СССР, 1960. -С.57.

14. Ведрин А. “Совет мактаби” журнали. Тошкент, 1991 йил, 4-сон. -Б.5.